

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ БАКТЕРИАЛЬНОГО КОНЪЮНКТИВИТА

Одилова Гулжамол Рустамовна

Худдиева Наргиза Юлдашевна

Бухарский медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8191318>

Аннотация

Бактериальный конъюнктивит — инфекционное воспалительное заболевание, для которого характерно покраснение глаз, слезотечение, отёчность век и гнойные выделения. Болезнь возникает, когда бактериальная инфекция поражает слизистую оболочку глаза. Среди всех воспалительных заболеваний глаз, с которыми пациенты обращаются за медицинской помощью, доля конъюнктивитов составляет 60%. При этом лидирующие позиции занимает вирусный конъюнктивит, а бактериальный — только на втором месте.

Ключевые слова: Бактериальный конъюнктивит, мокситав.

Актуальность

На долю конъюнктивитов в офтальмологии приходится до 30% всей патологии глаз. Среди них бактериальные конъюнктивиты составляют 73%. За последние 5-6 лет резко увеличился объем бактериальных конъюнктивитов в структуре заболеваемости офтальмопатологии. В связи с этим разрабатываются много новых лекарственных средств, эффективных при данной патологии.

Цель

Исследование эффективности монотерапии в лечении бактериальных конъюнктивитов глазными каплями “Мокситав” (Asertica, Узбекистан).

Материалы и методы исследования

Под нашим наблюдением находилось 60 больных с острыми и хроническими бактериальными конъюнктивитами, вызванными *Staphylococcus pneumoniae*, *Staphylococcus aureus* и *Staphylococcuse epidermids*, *Haemophilus influenza*. Всем пациентам были проведены офтальмологические методы исследования (визометрия, периметрия, биомикроскопия, офтальмоскопия), а также специальные методы (бактериологические и цитологические методы исследования). Больные были разделены на 2 группы: контрольную и основную. Контрольную составили 30 больных (60 глаз), получавшие традиционное антибактериальное лечение (в день 8-10 кратные инстиляции *S.Laevomycetini* 0.25%). Основную группу составили 30 больных (60 глаз), которым инстиллировали глазные капли Мокситав два раза в сутки.

Результаты

У пациентов обеих групп при поступлении наблюдались выраженные явления раздражения конъюнктивы: гиперемия, отек, светобоязнь, слезотечение и патологическое (слизисто- гнойное, гнойное) отделяемое из конъюнктивального мешка. Эффективность лечения оценивали комплексно: по исчезновению клинических симптомов болезни и лабораторным данным (отсутствие роста возбудителей, обнаруженных до лечения). К концу лечения через 6-7 дней отмечено исчезновение всех клинических признаков заболевания у 28 (93,3%)

пациентов основной группы, у 2 (6,7%) пациентов достигнуто улучшение, т.е. исчезновение местных симптомов заболевания, при наличии легкой гиперемии и незначительного зуда, которые исчезали после недельной симптоматической терапии. В контрольной группе клиническое выздоровление на 7-е сутки было достигнуто у 10 пациентов (33,3%). У остальных пациентов наблюдались признаки вяло текущего хронического воспаления.

Выводы

Таким образом, проведенные исследования показали, что препарат Мокситав является высокоэффективным и удобным в применении для лечения бактериальных конъюнктивитов. При использовании глазных капель Мокситав в лечении бактериальных конъюнктивитов, достигнуто выздоровление в 93,3% случаев, в 6,7% случаях наблюдалось значительное улучшение с последующим выздоровлением. Также, установлено, что комплаенс пациентов применявших Мокситав был гораздо выше.

References:

1. Муродуллаева, Н. Е. Т. (2022). СОВЕРШЕНСТВОВАТЕЛЬНЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ АТРОФИИ ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА У ДЕТЕЙ. *Восточный ренессанс: инновационные*
2. Khamroev, S. B. (2022). Differentiated Therapy of Cognitive Disorders in Schizophrenia Taking into Account the Dynamics of Clinical and Sociological Parameters. *INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH SYSTEMS AND MEDICAL SCIENCES*, 1(5), 127-131.
3. Хамроев, С. Б. (2023). ШИЗОФРЕНИЯ КАСАЛЛИГИДА КОГНИТИВ ФАОЛИЯТ БУЗИЛИШЛАРИНИ НАМОЁН БЎЛИШИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ. *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMYI JURNALI*, 3(4), 72-80.
4. Кучкоров, У. И., Хамроев, С., & Илёсов, Б. У. (2022). Дифференцированная Терапия И Тактика Лечения Когнитивных Расстройств При Разных Формах Шизофрении. *Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture*, 3(11), 258-264.
5. Тилавов, М. Т., & Хамроев, С. Б. (2022). ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ ШИЗОФРЕНИИ И РАЦИОНАЛЬНАЯ ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMYI JURNALI*, 2(10), 459-464.
6. Khamroev, S. B. (2023). Characteristics of Cognitive Impairment in Schizophrenia. *Research Journal of Trauma and Disability Studies*, 2(4), 61-70.
7. Худдиева, Н. Ю. (2022). ПРЕПАРАТ СЛЕЗАВИТ В КАЧЕСТВЕ КОМПОНЕНТА НЕЙРОПРОТЕКТИВНОЙ ТЕРАПИИ ПЕРВИЧНОЙ ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМЫ. *Gospodarka i Innovatsje*, 24, 836-839.
8. Одилова, Г. Р., & Худдиева, Н. Ю. (2022). ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С АДЕНОВИРУСНЫМ КЕРАТОКОНЪЮНКТИВИТОМ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ. *Gospodarka i Innovatsje*, 24, 832-835.
9. Бобоева, Р. Р., Мавлонов, А. А., & Саидов, С. А. (2020). Исследование желчегонной активности рутана. *International journal of discourse on innovation, integration and education*, 1(4), 70-75.
10. Xuddieva, N. Y. (2022). BIRLAMCHI OCHIQ BURCHAKLI GLAUKOMA KASALLIGIDA SLEZAVIT PREPARATINING NEYROPROTEKTIV TERAPIYANING TARKIBIY QISMI SIFATIDA ISHLATILISHI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(6), 508-512.
11. Odilova, G. R., & Xuddiyeva, N. Y. (2022). ADENOVIRUSLI KERATOKONJUNKTIVIT BILAN

KASALLANGAN BEMORLARNI AMBULATOR SHAROITDA TASHXISLASH VA DAVOLASH. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(6), 503-507.

12. Xuddieva, N. Y. (2021). SHISHASIMON TANA DESTRUKSIYASINI KONSERVATIV DAVOLASHDA SEAVIT PREPERATINING SAMARADORLIGI. *Academic research in educational sciences*, 2(10), 60-70.

13. Yuldashevna, X. N. (2022). ADENOVIRUSLI KERATOKONJUNKTIVIT BILAN KASALLANGAN BEMORLARNI AMBULATOR SHAROITDA TASHXISLASH VA DAVOLASH Odilova Guljamol Rustamovna.

14. Xuddieva, N. Y. (2022). PALLADA PREPARATINING ALLERGIK KON'YUNKTIVIT, ADENOVIRUSLI KERATOKONJUNKTIVIT VA KERATOKONUSNI DAVOLASHDA ISHLATILISHI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(4), 360-364.

15. Rustamovna, O. G., & Yuldashevna, X. N. (2021). UDK 617.735-007.281 PERIFERIK RETINAL KO'Z YIRTIILISHI DIAGNOSTIKASIDA OPTIK KOGERENT TOMOGRAFIYASI.

16. Yuldashevna, K. N. (2021). The Effectiveness of the Drug Siavit in the Conservative Treatment of the Destruction of the Vitreous Body. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 2(5), 174-182.

17. Rustamovna, O. G., & Yuldashevna, K. N. (2021). Optical Coherence Tomography. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 2(5), 39-49.

18. Odilova, G. R., & Xuddiyeva, N. Y. (2021). PERIFERIK RETINAL KO'Z YIRTIILISHI DIAGNOSTIKASIDA OPTIK KOGERENT TOMOGRAFIYASI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(8), 95-107.